

POLAND

POLAND

ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЗНЯТИЙ ВЕЛОСИПЕДНЫМ СПОРТОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА

Каримов Дониёр Камилович

(Доцент кафедры «Физическая культура»

Ургенчского государственного педагогического института)

doniyor.karimov.88@bk.ru

+998943104688

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14196550>

Аннотация. В данной дипломной работе приводятся данные о параметрах контроля физического состояния в процессе тренировок велосипедистов, имеющих оздоровительную направленность с учетом возраста.

Ключевые слова: велоспорт, физическая подготовка, оздоровление, население среднего возраста, физические качества, специальная выносливость, спортивные тренировки, еженедельный цикл, упражнения.

Считается очень важным, при разработке перспективных планов иметь четкую систему учета и контроля за ходом физической подготовленности, ростом достижений и реализации намечанных программ по всем разделам плана занятий на всех этапах тренировочного процесса. Для этого дополнительно к перспективному плану составляется годовой индивидуальный план, куда включаются задания по общей и специальной физической подготовке, технике, тактике велосипедного спорта и ликвидации имеющихся недостатков. В связи с этим намечаются содержание, объем и интенсивность применяемых средств тренировки, устанавливаются контрольные нормативы и сроки их выполнения, намечаются календарные планы участия в соревнованиях и задания по уровню спортивных достижений [1,2].

Как уже указывалось, уровень спортивного мастерства определяется целым рядом факторов: техническим и тактическим мастерством, морально-волевыми качествами, целеустремленностью, психической устойчивостью, уровнем развития специальной выносливости и других физических качеств. Эти факторы проявляют себя в комплексе, что должно учитываться при тренировке. Несмотря на высокую значимость всех факторов, мы выделим один, играющий наиболее важную роль в становлении спортсмена. Это специальная выносливость. Многочисленные исследования, посвященные изучению развития этого

качества, свидетельствуют о том, что выносливость тесно связана с уровнем развития механизмов энергетического обеспечения: алактатным анаэробным, лактатным анаэробным и аэробным. Первые два могут действовать без участия кислорода, последний при его участии [3,4].

Каждый из механизмов энергообеспечения характеризуется подвижностью процесса, мощностью, метаболической емкостью. Подвижность процесса энергообеспечения оценивается временем, которое требуется для его полного развития. Мощность характеризуется максимальным количеством энергии, которое может дать тот или иной процесс в единицу времени. Метаболическая емкость определяется общим количеством энергии, поставляемым процессом энергообеспечения [6,7].

Как известно, мощность и предельная продолжительность упражнений находятся в обратной зависимости: чем тяжелее работа, тем менее продолжительное время ее можно выполнять.

В соответствии с тремя основными механизмами энергообеспечения различают три компонента выносливости: алактатный анаэробный, лактатный анаэробный, аэробный, каждый из которых определяется уровнем развития соответствующего механизма энергообеспечения [4,6].

Не следует делать вывод, что для велосипедистов спринтеров важна только анаэробная выносливость, а уровень развития аэробных процессов не имеет особого значения. Уровень развития аэробных возможностей определяет общую работоспособность спортсмена, скорость восстановительных процессов. Это своего рода базовая выносливость, определяющая возможности организма совершенствовать другие качества. Развитие аэробных механизмов преобразования энергии лежит в основе так называемой общей выносливости [1,4].

Все упражнения, применяемые в тренировке велосипедиста, оказывают преимущественное влияние на какой-то один механизм энергообеспечения. В зависимости от физиологического воздействия на организм упражнения по направленности можно разделить на пять основных групп:

- 1) алактатной анаэробной;
- 2) лактатной (гликолитической) анаэробной (пульс 180 – 200 уд/мин и более);
- 3) аэробно-анаэробной (пульс 150 – 190 уд/мин);
- 4) аэробной (пульс 130 – 150 уд/мин);
- 5) анаболической направленности.

Кроме того, выносливость спортсмена (как аэробный, так и анаэробный компоненты) зависит от энергозатрат на единицу работы, т. е. от эффективности и экономичности спортивной техники, которая, в свою очередь, совершенствуется во время выполнения специальной работы.

Средствам тренировки велосипедистов в зависимости от условий использования можно придать различную направленность воздействия на организм спортсменов, т. е. одно и то же средство подготовки, например бег, можно использовать как для восстановления, так и для получения определенного тренировочного эффекта (развития аэробных, аэробно-анаэробных или анаэробных механизмов энергообеспечения). При этом нужно ориентироваться на пульс, при котором выполняется то или иное упражнение. Только нужно знать квалификацию спортсмена, его возраст, стаж занятий спортом, так как эти факторы влияют на ответную реакцию организма при выполнении упражнения[9,11].

Упражнения, выполняемые при пульсе 100 – 130 уд/мин. Практически режим работы до 130 уд/мин не вызывает существенных сдвигов в организме и применяется в основном как средство восстановления после нагрузки. Сюда можно отнести ходьбу со скоростью 7 – 8 км/час, легкий бег трусцой, езду на велосипеде зимой со скоростью 20 – 25 км/час, педалирование на легком велосипедном станке с частотой 90 – 100 об/мин, езду на велосипеде по шоссе со скоростью 25 – 28 км/час.

Упражнения аэробной направленности, выполняемые при пульсе 130 – 150 уд/мин. К ним относятся: ходьба со скоростью 9 – 10 км/час, ходьба по песку или неглубокому снегу, бег со скоростью 10 – 12 км/час, езда на велосипеде (зимой со скоростью 28 – 30 км/час, летом – 30 – 35 км/час, на велостанке 110 – 130 об/мин), интенсивная игра в футбол, баскетбол, ручной мяч.

Упражнения аэробно-анаэробной направленности, выполняемые при пульсе 150 – 190 уд/мин. К ним относятся: бег со скоростью 12 – 15 км/час, бег по глубокому снегу, песку, в гору со скоростью 12 – 15 км/час, кросс на велосипеде (соревнования), езда на тяжелых велосипедных станках с частотой 110 – 150 об/мин, езда на велосипеде со скоростью 35 – 42 км/час, интенсивная игра в футбол, баскетбол, ручной мяч. Используются равномерный, повторный и интервальный методы тренировки.

Упражнения анаэробной направленности, выполняемые при пульсе 180 – 200 уд/мин и более. Это различного рода ускорения, бег в гору, на тяжелом велосипедном станке, на треке и шоссе. Упражнения

выполняются повторным, повторно-интервальным и интервальным методами от 7 – 10 сек. до 2 – 3 мин.

При распределении тренировочных нагрузок по этапам годового тренировочного цикла со средним возрастом необходимо учитывать следующие общие правила. В основной части тренировочного занятия целесообразно использовать упражнения из одной группы, имеющие преимущественное воздействие на один компонент выносливости или смешанное воздействие.

Список использованной литературы:

1. Расацкий Г.Ф. О применении преодолевающего, уступающего и пассивно-принудительного режимов мышечной работы в подготовке велосипедистов // Велосипедный спорт: ежегодник. — М.: Физкультура и спорт, 1993. — С. 72-76.
2. Ткаченко В. С. Характеристика профессиональных заболеваний велосипедистов шоссейников / В. С. Ткаченко // Физическое воспитание студентов. - 2010. - № 6. - С. 71-73.
3. Виноградов П. А. Спорт для всех и формирование здорового образа жизни. Зарубежный опыт / П. А. Виноградов, В. И. Гончаров, В. И. Жолдак ; Том. гос. ун-т ; Моск. гос. акад. физич. культуры. - Томск : Томский государственный университет, 2003. - 277 с.
4. Черникова Е.Н. Совершенствование тренировочного процесса велосипедистов-шоссейников на этапе предсоревновательной подготовки// Дисс. пед. наук// 2011 г., 160 с.
5. D.K.Karimov "O'rta yoshli velosipedchilarning o'ziga xos tayyorgarligi va organizm holatini tavsiflovchi ko'rsatkichlar". Maqola. Educational Research in Universal Sciences 2 (14), 751-755. 2023 yil.
6. D.K.Karimov, A.K.Karimov "Importance of effective tactical systems at football". Ilmiy maqola. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 7 No. 12, 2019 ISSN 2056-5852. 2019 yil.
7. R.R.Zakirova, I.N.Tuxfatullina, D.K.Karimov "Совершенствование методики повышения мастерства велосипедистов - шоссейников на основе аспектов физического развития при занятиях велоспортом". Maqola. O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning falsafiy, huquqiy va sotsiologik muammolari konferensiyasi. 2020 yil.
8. D.K.Karimov "O'rta yoshli aholi uchun sog'lomlashtiruvchi yo'nalishdagi mashg'ulotlarni o'tkazish xususiyatlari". Maqola. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(7), 365-369, 2023 yil.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

9. D.K.Karimov “Velosipedda yurish orqali o’rta yoshli aholi orasida o’tkaziladigan sog’lomashtirish mashg’ulotlarining tibbiy-fiziologik asoslari”. Maqola. Educational Research in Universal Sciences 2 (15), 94-99. 2023 yil.
10. A.Yu.Atajanov, D.K.Karimov “Harakatli o’yinlarning yosh sportchilar va bolalarni tarbiyalashdagi nazariy ahamiyati”. Maqola. Educational Research in Universal Sciences 2 (15), 174-178. 2023 yil.
11. D.K.Karimov “Velosiped sport turi bilan o’rta yoshli aholi uchun sog’lomashtiruvchi yo’nalishdagi mashg’ulotlarni o’tkazish xususiyatlari”. Maqola. Fan sportga jurnali. 79-83 betlar. 2023 yil.

